

Література

1. ABS – American bureau of shipping [Електронний ресурс] / Амери-канское бюро судоходства (АБС). – Режим доступа: <http://ww2.eagle.org>, свободный. (Дата обращения: 05.05.2017 г.)
2. BV – Bureau Veritas [Електронний ресурс] / Бюро Веритас (БВ). – Режим доступа: <http://www.bureauveritas.com>, свободный. (Дата обращения: 05.07.2020 г.)
3. Det Norske Veritas (DNV) [Електронний ресурс] / Норвежское классификационное общество. – Режим доступа: <https://www.dnvgl.com>, свободный. (Дата обращения: 15.06.2020 г.)
4. Качество электроэнергии на судах / Ю.Я. Зубарев, О.Н. Климанов, Ю.И. Пайкин, В.В. Шейникович. – Л.: Судостроение, 1988. – 155 с.
5. Алаев В.В. Системы регулирования напряжения судовых синхронных генераторов и их математическое описание. Сб. науч. тр. СВМИ им. П.С. Нахимова. – Севастополь, 2003. – № 3. – С. 102-106.
6. Антипов А.М. Патент RU 71011 U1 «Устройство управления дизель-генераторным агрегатом» / А.М. Антипов, В.Ю. Лемешко; Заявлено 08.08.2007; Опубл. 20.02.2008 г.
7. Пупин В.М. Устройства защиты от провалов напряжения / В.М. Пупин // Энергетик (Приложение к журналу). – М.: НТФ Энергопрогресс, 2011. – Вып. 5 (149). – 100 с.
8. Балыкшов А. Ионисторы. Электронные компоненты - Украина. – 2005. – №11. – С. 91-97
9. Беляков А.И. Электрохимические суперконденсаторы: текущее состояние и развитие. Электрохимическая энергетика. – 2006. – №3. – С. 146-149.
10. Burke A. Comparisons of Ultracapacitors and Advanced Batteries for Pulse Power in Vehicle Applications: Performance, Life, and Cost [text] / A. Burke, M. Miller // 19th Electric Vehicle Symposium. – Busan, 2002.
11. Кузнецов В.П. Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ио-нисторы): новые разработки / В.П. Кузнецов [и др.] // Электрическое питание. – 2006. – № 2. – С. 42-49.
12. BOOSTCAP Ultracapacitors. Maxwell Technologies, 2009. [Режим доступа]: https://www.maxwell.com/images/documents/PG_boostcap_product_guide.pdf
13. Хрусталева Д.А. Аккумуляторы / Д.А. Хрусталева. – М.: Изумруд, 2003. – 224 с.
14. Портнягин Н.Н. Современные источники электрической энергии как альтернатива на пути к модернизации судовой автоматизированной электроэнергетической системы рыболобывающих судов Камчатского края / Н.Н. Портнягин, С.Ю. Труднев // Наука, образование, инновации: пути развития: мат. 3-ей Всерос. науч.-техн. конф. (24-26 апр. 2012 г.). – Петропавловск-Камчатский, 2012. – Ч. 1. – С. 140-145.
15. Труднев С.Ю. Исследование влияний импульсного источника электрической энергии на динамическую устойчивость САЭС при помощи имитационных моделей / С.Ю. Труднев, Н.Н. Портнягин // Современ. проблемы науки и образования. – Пенза, 2012. – № 6. – С. 111.
16. Труднев С.Ю. Разработка компьютерной модели параллельной работы генераторного агрегата и трехфазного безынерционного источника питания. Вестник государственного университета морского и речного флота имени адм. Макарова. – СПб, 2015. – Вып. 2 (30). – С. 191-198.
17. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB Sim Power Systems и Simulink. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с.
18. Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК. – М.: Корона-Век, 2008. – 368 с.

МЕТОД ОБРОБКИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ КОСМІЧНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИЙМАЧАМИ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Хлоп'ячий В.А.

к.т.н., Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Україна

METHOD OF PROCESSING SPACE-TIME SIGNALS OF SPACE NAVIGATION SYSTEMS BY AIRCRAFT RECEIVERS

Khlopiachyi V.

Ph.D., Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто особливості обробки просторово-часових сигналів космічних навігаційних систем приймачами літальних апаратів. Удосконалено метод синтезу оптимальних систем обробки просторово-часових сигналів. Метод дозволяє при побудові оптимальної системи обробки просторово-часових сигналів нерухомих (стаціонарних) споживачів навігаційної інформації виділити підсистему оптимальної просторової обробки (оптимальна антена) і підсистему оптимальної часової обробки (оптимальний приймач). Для кожної точки апертури антени приймача літального апарату запропонована оптимальна схема обробки навігаційного сигналу у вигляді сукупності паралельних часових каналів, кожен з яких включає в себе узгоджений фільтр, налаштований на певні фіксовані значення параметрів сигналу.

ABSTRACT

The article considers the peculiarities of processing space-time signals of space navigation systems by aircraft receivers. The method of synthesis of optimal systems of space-time signal processing is improved. The method allows to select the subsystem of optimal spatial processing (optimal antenna) and the subsystem of optimal time processing (optimal receiver) when constructing the optimal system of processing space-time signals of fixed (stationary) consumers of navigation information. For each point of the aperture of the antenna of the receiver of the aircraft, the optimal scheme of processing the navigation signal in the form of a set of parallel time channels, each of which includes a matched filter tuned to certain fixed values of signal parameters.

Ключові слова: метод, літальні апарати, навігаційні параметри.

Keywords: method, aircraft, navigation parameters.

Постановка проблеми

Безпечне використання літальних апаратів передбачає точне визначення їх просторової орієнтації, особливо в областях інтенсивного авіаційного руху [1, 2]. При цьому використовуються наземні радіолокаційні станції, які контролюють навігаційні параметри літального апарату в повітрі (швидкість, висота, азимут, кутові параметри польоту тощо). Однак, застосування супутникових навігаційних систем для визначення навігаційних параметрів літального апарату дозволяє не тільки підвищити точність їх визначення, а й може застосовуватися в комплексах забезпечення безпеки авіаційного руху на складних ділянках повітряних трас [3, 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Розглянемо особливості обробки просторово-часових сигналів космічних навігаційних систем приймачами літальних апаратів.

Незважаючи на досить повно розроблену в даний час теорію просторово-часової обробки сигналів, що знайшла віддзеркалення в роботах [4 – 10], відсутні конкретні результати щодо синтезу системи просторово-часової обробки сигналів при спільній оцінці кутових параметрів – кутових координат, кутових швидкостей і прискорень. Застосування неоптимальних алгоритмів обробки завжди пов'язане з енергетичними втратами і, як наслідок, з погіршенням якісних характеристик системи обробки навігаційної інформації літальних апаратів [8].

Радіонавігаційний сигнал, який приймає літальний апарат під час польоту, характеризується низькою параметрів. Такими параметрами є: амплітуда та фаза сигналів від кожного навігаційного космічного апарату (НКА), час запізнювання сигналів, кутові координати НКА й ряд інших параметрів [11, 12]. Для того, щоб можна було повністю охарактеризувати політ літального апарату, необхідно одночасне знання всіх навігаційних параметрів. Це можливо лише при спільному вимірюванні всіх параметрів в апаратурі споживача (літального апарату). У свою чергу, включення всіх параметрів до кількості вимірюваних дозволяє спростити викладки і призводить до співвідношень, які легко узагальнюються на випадок довільної кількості похідних параметрів.

Одним з критеріїв розділення просторово-часової обробки сигналів на просторову та часову є вектор параметрів руху (польоту) літального апарату [12]. Неможливість такого розподілу обумов-

лена залежністю частоти сигналу від координат точок приймальної антени літального апарату. Для когерентного підсумовування полів, що знімаються з прийомних елементів антен, система обробки повинна компенсувати різницю між стаціонарним і динамічним об'єктом. Так, для сигналів рухомих об'єктів змінні фазові набіги неоднакові для різних точок антен. Це значно ускладнює алгоритми оптимальної обробки сигналів від НКА і викликає необхідність визначення можливостей використання неоптимальних алгоритмів. Прикладом таких алгоритмів можуть бути алгоритми обробки сигналів від НКА, які оптимальні для нерухомих споживачів, з урахуванням особливостей обробки сигналів в рухомих приймачах.

У ряді робіт проведено аналіз можливих діапазонів зміни параметрів сигналу, при яких можна не враховувати рух споживача та користуватися алгоритмами обробки сигналів як для нерухомих споживачів без істотного зниження якісних показників систем обробки [7]. Так в [8] досліджено вплив кутової та радіальної швидкості споживача на погіршення якісних характеристик системи обробки, що реалізує алгоритм оптимальної обробки сигналів для нерухомих споживачів. В [9] визначено діапазон зміни кутової швидкості, при якому ця зміна не впливає на вигляд оптимальної обробки. Тобто, в даному випадку при використанні алгоритмів обробки сигналів нерухомих споживачів для літальних апаратів такі швидкісні параметри є завадами. Однак, в деяких навігаційних системах [3, 6, 7, 11] вимірюваними параметрами є як кутова координата, так і кутова швидкість. У цьому випадку завадою (параметром, що заважає) буде кутове прискорення. У той же час при вирішенні цілого ряду завдань, пов'язаних з обробкою інформації в прийомних пристроях високоманеврових споживачів (до яких, безумовно, належать й літальні апарати), виникає необхідність вимірювання похідних координат і більш високого порядку, тобто не тільки швидкостей, але і прискорень. Тому становить інтерес розгляд питань оптимальної обробки при спільній оцінці координат, їх перших і других похідних, питань оцінки потенційної точності вимірювань, питань реалізації оптимальних алгоритмів, пошуку субоптимальних алгоритмів, які володіють меншими апаратурними витратами порівняно з оптимальними алгоритмами.

Метою статті є розробка методу обробки просторово-часових сигналів космічних навігаційних

систем приймачами літальних апаратів для підвищення точності визначення їх координат при польоті.

Розробка методу обробки просторово-часових сигналів космічних навігаційних систем приймачами літальних апаратів

Політ літального апарату будемо представляти елементарної точкою. Умови завдання сформулюємо наступним чином.

На заданому інтервалі простору $x \in [0; L]$ і часу $t \in [0; T]$ спостерігається сигнал випромінювання точкового об'єкта, що рухається:

$$S(t) = S_0 \exp\{j\omega_0 t\}. \quad (1)$$

Закон зміни дальності $\rho_0(t)$ будемо вважати відомим. Відсутні також інші випадкові параметри, роль яких досить висвітлена в літературі [1, 3, 4].

$$\Theta(t) = \Theta(t_0) + \Theta'(t_0)(t - t_0) + \frac{1}{2}\Theta''(t_0)(t - t_0)^2, \quad (4)$$

де $\{\Theta; \Theta'; \Theta''\} = \vec{\lambda}$ – відповідно оцінювані кутова координата, кутова швидкість і прискорення, що розглядаються в момент часу $t = t_0 = 0$.

$$S(t; x; \vec{\lambda}) = S_0 \exp\left\{j\omega_0 \left[t - \frac{x}{C} \left(\theta + \theta' t + \frac{1}{2} \theta'' t^2 \right) \right]\right\}. \quad (5)$$

Потрібно визначити оптимальний спосіб обробки сигналу та знайти потенційну точність оцінки параметрів $\vec{\lambda} = \{\Theta; \Theta'; \Theta''\}$.

Оптимальна обробка прийнятих коливань (5) зводиться до формування вихідного ефекту у вигляді:

$$Y(\vec{\lambda}) = \int_0^T \int_0^L y(t; x) \sigma(t; x; \vec{\lambda}) dt dx,$$

де опорний сигнал $\sigma(t; x; \vec{\lambda})$ системи обробки визначається за допомогою рівняння зворотного зв'язування [10]:

$$Y(\vec{\lambda}) = \int_0^T \int_0^L y(t; x) S_0 \exp\left\{j\omega_0 \left[t - \frac{x}{C} \left(\theta + \theta' t + \frac{1}{2} \theta'' t^2 \right) \right]\right\} dt dx. \quad (7)$$

Як видно з (7), оптимальна обробка сигналів не поділяється на просторову та часову, а така обробка виконується послідовно.

На відміну від оптимальних алгоритмів обробки сигналів нерухомих споживачів, коли можливо виділити просторову та часову складову сигналу від НКА, в даному випадку протягом часу спостереження $t \in [0; T]$ відбувається зміна напрямку приходу електромагнітних хвиль на приймальну

Прийом сигналу відбувається на тлі теплових просторових завад:

$$y(t; x) = S(t; x) + n(t; x). \quad (2)$$

Відповідно до реальних умов, що змінюються при прийомі навігаційного сигналу на фоні завад, вважаємо вхідні сигнали некорельованими [11]:

$$\langle n(t_1; x_1) n(t_2; x_2) \rangle = \frac{N_0 \lambda}{2} \delta(t_1 - t_2) \delta(x_1 - x_2). \quad (3)$$

Для загального випадку руху споживача в просторі з деяким прискоренням залежність кутового положення споживача $v(t)$ від часу досить складна. Для порівняння коротких проміжків часу, на яких здійснюється вимірювання навігаційних параметрів літальних апаратів, можна апроксимувати $v(t)$ квадратичною функцією.

Позначаючи $\sin v(t) = \Theta(t)$, представимо функцію $\Theta(t)$ у вигляді:

Сигнал вигляду (1) створює на антені напруженість поля:

$$\int_0^T \int_0^L \sigma(t; x_1; \vec{\lambda}) R(t; t; x_1; x) dt dx_1 = s(t; x; \vec{\lambda}).$$

Для кореляційної функції завад, заданої виразом (3), значення опорного сигналу набуває вигляду:

$$\sigma(t; x; \vec{\lambda}) = \frac{2}{N_0 \lambda} s(t; x; \vec{\lambda}). \quad (6)$$

Це призводить до наступного виразу для оптимального вихідного ефекту:

антену. У кожній точці антени x присутні коливання власної частоти, яка визначається значенням координати x і величиною параметрів θ' та θ'' . Ця частота відрізняється від частоти коливань, випромінюваних НКА, на величину

$$\Omega_x = \omega_0 \frac{x}{C} \left(\theta + \frac{1}{2} \theta'' t \right), \quad (8)$$

яка містить постійний член, що визначається кутовою швидкістю переміщення споживача θ' і

містить член, який лінійно змінюється та визначається кутовим прискоренням θ'' .

Для когерентного підсумовування таких коливань, що знімаються з прийомних елементів антени, тобто для забезпечення максимального значення

$$Y(\vec{\lambda}) = \sum_i \int_0^T S_0 \exp \left\{ j\omega_0 \left[t - \frac{x_i}{C} \left(\theta + \theta' t + \frac{1}{2} \theta'' t^2 \right) \right] \right\} y(t; x_i) dt. \quad (9)$$

Як виходить з (9) в кожній точці апертури x_i , для кожної сукупності параметрів $\vec{\lambda} = \{\theta; \theta'; \theta''\}$ формується вихідний ефект:

$$Y(\vec{\lambda}) = \int_0^T y(t; x_i) h \left[t - \frac{x_i}{C} \left(\theta + \theta' t + \frac{1}{2} \theta'' t^2 \right) \right] dt, \quad (10)$$

який представляє собою алгоритм оптимальної часової обробки в кожній точці апертури x_i для сукупності параметрів $\vec{\lambda}$, формований в результаті впливу прийнятого коливання на лінійну систему з імпульсною характеристикою:

$$h_i(t) = S_i(t_0 - t; \vec{\lambda}). \quad (11)$$

Порівняно з попереднім випадком (обробка сигналів нерухомих споживачів) система обробки навігаційних сигналів рухомих споживачів значно ускладнюється. Система обробки повинна бути багатоканальною для кожної точки апертури. Навіть, багатоканальною за кутовими координатами, кутовими швидкостями і прискореннями. Запропонована система обробки, що реалізує вихідний ефект (9), представлена на рисунку 1. Для кожної точки

вихідного ефекту (7), система оптимальної обробки повинна компенсувати змінювання у часі. У загальному випадку за нелінійним закон фазові зрушення неоднакові для різних прийомних елементів. Запишемо вираз (6) для дискретного представлення коливань у прийомних елементах антени у вигляді:

апертури оптимальна схема обробки будується у вигляді сукупності паралельних каналів, кожен з яких включає узгоджений фільтр, налаштований на певні фіксовані значення $\{\theta_k; \theta'_k; \theta''_k\}$.

Оцінки параметрів визначаються за номерами каналів, що дають максимальний вихідний ефект. Загальна кількість каналів для кожної точки апертури x_i дорівнює добутку необхідної кількості каналів за кожним з параметрів [11].

Розглянемо метод визначення потенційної точності вимірювань параметрів польоту літальних апаратів.

Розрахунок теоретично граничної точності оцінок зводиться до розрахунку інформаційної матриці Φ [10].

Рисунок 1. Структура схеми просторово-часової обробки навігаційних сигналів у приймачах літальних апаратів

При заданій статистиці поля завади ці елементи визначаються наступним чином:

$$\Phi_{ij} = \frac{1}{D_0} \int_0^T \int_0^L \frac{\partial}{\partial \lambda_j} S(t; x; \vec{\lambda}) \frac{\partial}{\partial \lambda_i} S(t; x; \vec{\lambda}) dt dx, \quad (12)$$

де $\vec{\lambda} = \{\theta; \theta'; \theta''\}$ – сукупність параметрів, що вимірюються;

D_0 – коефіцієнт, який для лінійних антен визначається так:

$$D_0 = \frac{N_0 \lambda}{2}. \quad (13)$$

Визначимо відповідні часткові похідні, що входять в вираз (12):

$$\frac{\partial}{\partial \theta} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') = -\frac{\omega_0}{C} x S'(t; x; \theta; \theta'; \theta''). \quad (14)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta'} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') = -\frac{\omega_0}{C} x t S'(t; x; \theta; \theta'; \theta''). \quad (15)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta''} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') = -\frac{\omega_0}{2C} x t^2 S'(t; x; \theta; \theta'; \theta''). \quad (16)$$

Використовуючи співвідношення (14) – (16) визначимо елементи матриці Φ :

$$\begin{aligned} \Phi_{11} = \Phi_{\theta\theta} &= \frac{2}{N_0 \lambda} \int_0^T \int_0^L \frac{\partial}{\partial \theta} S(t; \theta; \theta'; \theta'') \times \\ &\times \frac{\partial}{\partial \theta} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') dt dx = \frac{2}{N_0 \lambda} \left(\frac{\omega_0}{C} \right)^2 d_0. \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} \Phi_{12} = \Phi_{21} = \Phi_{\theta\theta'} &= \frac{2}{N_0 \lambda} \int_0^T \int_0^L \frac{\partial}{\partial \theta} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') \times \\ &\times \frac{\partial}{\partial \theta'} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') dt dx = \frac{2}{N_0 \lambda} \left(\frac{\omega_0}{C} \right)^2 d_1. \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} \Phi_{22} = \Phi_{\theta'\theta'} &= \frac{2}{N_0 \lambda} \int_0^T \int_0^L \frac{\partial}{\partial \theta'} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') \times \\ &\times \frac{\partial}{\partial \theta'} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') dt dx = \frac{2}{N_0 \lambda} \left(\frac{\omega_0}{C} \right)^2 d_2. \end{aligned} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \Phi_{23} = \Phi_{32} = \Phi_{\theta'\theta''} &= \frac{2}{N_0 \lambda} \int_0^T \int_0^L \frac{\partial}{\partial \theta'} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') \times \\ &\times \frac{\partial}{\partial \theta''} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') dt dx = \frac{2}{N_0 \lambda} \left(\frac{\omega_0}{C} \right)^2 \frac{d_3}{2}. \end{aligned} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} \Phi_{13} = \Phi_{31} = \Phi_{\theta\theta''} &= \frac{2}{N_0 \lambda} \int_0^T \int_0^L \frac{\partial}{\partial \theta} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') \times \\ &\times \frac{\partial}{\partial \theta''} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') dt dx = \frac{2}{N_0 \lambda} \left(\frac{\omega_0}{C} \right)^2 \frac{d_2}{2}. \end{aligned} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} \Phi_{33} = \Phi_{\theta''\theta''} &= \frac{2}{N_0 \lambda} \int_0^T \int_0^L \frac{\partial}{\partial \theta''} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') \times \\ &\times \frac{\partial}{\partial \theta''} S(t; x; \theta; \theta'; \theta'') dt dx = \frac{2}{N_0 \lambda} \left(\frac{\omega_0}{C} \right)^2 \frac{d_4}{4}. \end{aligned} \quad (22)$$

$$d_n = \int_0^L x^2 dx \int_0^T t^n [S'(t; \theta; \theta'; \theta'')]^2 dt. \tag{23}$$

Таким чином, елементи матриці Φ , зворотної кореляційній матриці помилок вимірювань, визначаються як формою сигналу, так і розмірами апертури антени приймача.

З урахуванням виразів (17) – (23) інформаційна матриця Φ набуває вигляду:

$$\Phi = \left[\frac{2}{N_0 \lambda} \left(\frac{\omega_0}{C} \right)^2 \right] \cdot \begin{vmatrix} d_0 & d_1 & \frac{d_2}{2} \\ d_1 & d_2 & \frac{d_3}{2} \\ \frac{d_2}{2} & \frac{d_3}{2} & \frac{d_4}{4} \end{vmatrix}. \tag{24}$$

Визначаючи значення d_n для реальних ситуацій, коли впливом параметрів θ' і θ'' на елементи матриці Φ_{ij} можна знехтувати, отримуємо для співвідношення (24):

$$\Phi = \left[\frac{1}{3} \left(2\pi \frac{L}{\lambda} \right)^2 q \right]^3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2}T & \frac{1}{6}T^2 \\ \frac{1}{2}T & \frac{1}{3}T^2 & \frac{1}{8}T^3 \\ \frac{1}{6}T^2 & \frac{1}{8}T^3 & \frac{1}{20}T^4 \end{vmatrix}, \tag{25}$$

де q – енергетичне відношення сигнал-завади, яке визначається для лінійних антен як

$$q = \frac{S_0^2 TL}{N_0 \lambda}. \tag{26}$$

Коваріаційна матриця помилок вимірювань Σ визначається шляхом звернення матриці Φ

$$\Sigma = \Phi^{-1}. \tag{27}$$

Діагональні елементи цієї матриці Σ визначають дисперсії потенційних оцінок параметрів σ_{θ}^2 ; $\sigma_{\theta'}^2$; $\sigma_{\theta''}^2$. Звертаючи матрицю Φ , отримуємо:

$$\sigma_{\theta}^2 = \frac{3}{\left(2\pi \frac{L}{\lambda} \right)^2 q}; \tag{28}$$

$$\sigma_{\theta'}^2 = \frac{120}{\left(2\pi \frac{L}{\lambda} \right)^2 q T^2}; \tag{29}$$

$$\sigma_{\theta''}^2 = \frac{240}{\left(2\pi \frac{L}{\lambda} \right)^2 q T^4}. \tag{30}$$

Отримані вирази дозволяють оцінити гранично досяжні значення похибок оцінок вимірювання кутових координат, кутових швидкостей і кутових прискорень системами з лінійними антенами. Як виходить з виразів (28) – (30), гранична точність

оцінки кутових координат σ_{θ}^2 визначається тільки енергетичним співвідношенням сигнал-завади q і відносними розмірами апертури L/λ , а $\sigma_{\theta'}^2$ і $\sigma_{\theta''}^2$, крім того, T^2 і T^4 відповідно.

Існуючі системи траєкторних вимірювань (наземні радіолокаційні станції) здійснюють, як правило, вимірювання тільки двох кутових параметрів

Θ і $\dot{\Theta}$. У той же час відомо [10], що якщо вимірювальна радіотехнічна система призначена для вимірювання деякої сукупності параметрів польоту, то при вимірюванні таких параметрів руху об'єктів, що володіють більш високими динамічними характеристиками, з'являються динамічні помилки, обумовлені нездатністю системи відстежувати вимірювані параметри з необхідною точністю. Так, якщо вимірювальна система призначена для вимірювання тільки кутових координат Θ , то параметр $\dot{\Theta}$ розглядається в цьому випадку не як корисний параметр, а як завада (параметр, який заважає) при вимірюванні Θ . Значення параметру $\dot{\Theta}$, при якому його можна не враховувати, тобто при побудові системи обробки можна прийняти його значення рівним нулю – $\dot{\Theta} = 0$, визначається виходячи з таких міркувань. На інтервалі вимірювання T зміна кутової координати, обумовленої рухом об'єкта з кутовий швидкістю $\dot{\Theta}$ і визначається як $\dot{\Theta}T$, не повинно виходити за границі, які визначаються шириною $\{\Psi(\Theta, 0)\}$ функції невідзначеності за параметром Θ

$$\dot{\Theta}T < \lambda \{\Psi(\Theta, 0)\} = \frac{1}{2\chi_M} = \Delta\Theta \quad (31)$$

або як це визначено в [11]

$$\dot{\Theta} < \frac{2\lambda_0}{TL}. \quad (32)$$

У разі, коли має місце протилежна нерівність, в оптимальній системі оцінки параметра Θ слід передбачити вимірювання або усереднення за $\dot{\Theta}$.

Аналогічно, коли вимірюваним параметром є $\dot{\Theta}$, параметр $\ddot{\Theta}$ буде завадою. І, якщо його значення на інтервалі вимірювання не буде перевищувати величини [8, 11].

$$\ddot{\Theta}T < \lambda \{\Psi(0, \dot{\Theta})\};$$

$$\ddot{\Theta} < 2 \frac{1}{LT^2}, \quad (33)$$

то при побудові системи обробки цей параметр можна не враховувати, вважаючи $\ddot{\Theta} = 0$. В іншому випадку необхідно вимірювати або здійснювати усереднення за $\ddot{\Theta}$.

Таким чином, при просторово-часовому розділенні радіонавігаційних сигналів для визначення навігаційних параметрів літальних апаратів потенційна точність оцінки кожного з параметрів сигналу така ж, як і при їх оцінці, якщо відомі значення інших параметрів. Помилки вимірювань визнача-

ються енергетичним рівнем сигнал-завади і залежать від відповідних часових і просторових інтервалів приймання корисного сигналу.

Висновки та пропозиції

У статті удосконалено метод синтезу оптимальних систем обробки просторово-часових сигналів. Метод дозволяє при побудові оптимальної системи обробки просторово-часових сигналів нерухомих (стаціонарних) споживачів навігаційної інформації виділити підсистему оптимальної просторової обробки (оптимальна антена) і підсистему оптимальної часової обробки (оптимальний приймач). При цьому потенційні можливості оцінки параметрів сигналу визначаються енергетичним ставленням сигнал-завади, а також електричними розмірами кругової апертури антени.

Система оптимальної просторово-часової обробки сигналів для літальних апаратів не може бути розділена на підсистему просторової та підсистему часової обробки і відповідно неможливо виявити окремо приймальний пристрій і антену. Отримання оптимального вихідного ефекту, що забезпечує знаходження найкращої оцінки, вимагає здійснення спільної просторово-часової обробки сигналів. Для кожної точки апертури антени оптимальна схема обробки побудована у вигляді сукупності паралельних часових каналів, кожен з яких включає в себе узгоджений фільтр, налаштований на певні фіксовані значення параметрів сигналу.

Література

1. Афкари Ахмет. Оценка возможностей радионавигационной системы со сложной диаграммой направленности // Научно-виробничий журнал "Зв'язок", № 5 (111), 2014, с. 11-14.
2. Антонович К.М., Фролова Е.К. Совместное использование метеоданных наземных и аэрологических наблюдений при обработке спутниковых измерений // Вестник СГГА, вып. 8, 2003, с. 8-13.
3. Асавалюк А.В., Герасимов С.В., Рошупкін С.С. Похибки визначення повного вектора швидкості в єдиній прямокутній системі координат системою оглядових станцій радіолокації з різною точністю // Системи озброєння і військова техніка, вип. 2 (50), 2017, с. 53-56.
4. Афкари Ахмет. Анализ выходного эффекта оптимальной системы обработки сложных пространственно-временных сигналов // Системи управління, навігації та зв'язку, № 3 (35), 2015, с. 24-27.
5. Борисенко М.В., Герасимов С.В., Костенко О.І., Макачук Д.В. Development of optimum navigation information processing algorithm // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 3 (32), 2018, с. 38-44, <https://doi.org/10.30748/nitps.2018.32.06>.
6. Current and Planned Global and Regional Navigation Satellite Systems and Satellite-based Augmentations Systems / International Committee on Global Navigation Satellite Systems Provider's Forum. – New York: UNITED NATIONS, 2010. – 70 p.

7. Герасимов С.В. Модель оцінки похибки обробки інформації у навігаційних системах крилатих ракет в умовах невизначеності // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 2 (35), 2019, с. 151-157, <https://doi.org/10.30748/nitps.2019.35.19>.

8. Герасимов С.В., Макаруч Д.В., Костенко О.І. Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності // Системи обробки інформації, вип. 3 (154), 2018, с. 19-25, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.154.03>.

9. Карпик А.П. Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий: монография. – Новосибирск: СГГА, 2004. – 260 с.

10. Герасимов С.В., Дакі О.А., Яковлев М.Ю. Синтез полігармонійного вимірювального

сигналу з будь-якою кількістю точок перемикавання // Вимірювальна техніка та метрологія, № 79 (2), 2018, с. 73-76, <https://doi.org/10.23939/istcm2018/02/073>.

11. Козелкова Е.С. Анализ требований к точности синхронизации шкал времени в двух-элементном наземно-космическом радиоинтерферометре // Системи управління, навігації та зв'язку, вип. 2 (14), 2014, с. 10-12.

12. Герасимов С.В., Колодійцев О.В., Пустоваров В.В. Особенности назначения точности вимірювань інерціальних приладів визначення координат // Системи управління, навігації та зв'язку, вип. 6 (52), 2018, с. 3-8, <https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.003>.

КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ПЕРЕДАВАННЯ ДИСКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Уривський Л.О.

*Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктор технічних наук, професор
ORCID 0000-0001-5148-6985*

Шмігель Б.О.

*Аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського
ORCID 0000-0002-8363-1275*

COMPLEX METHODOLOGY FOR EFFICIENCY EVALUATION OF DISCRETE INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS

Uryvsky L.

*Head of Telecommunication Systems Department, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Dr.Sc., professor
ORCID 0000-0001-5148-6985*

Shmihel B.

*Graduate student, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
ORCID 0000-0002-8363-1275*

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто ефективність використання ресурсів каналів зв'язку з багатопозиційною маніпуляцією та завадостійким кодуванням. Запропоновано комплексну методику оцінки інформаційної ефективності систем передавання дискретних сигналів.

ABSTRACT

The paper considers the efficiency of using the resources of communication channels with multi-position manipulation and error correcting codes. A comprehensive method for evaluating the information efficiency of discrete signal transmission systems is proposed.

Ключові слова: енергія сигналу, границя Шеннона, частотна ефективність, енергетична ефективність, BER, багатопозиційні сигнали, сигнально-кодові конструкції.

Keywords: signal energy, Shannon limit, frequency efficiency, energy efficiency, BER, multi-position signals, signal-code constructions.

Вступ

Різні системи зв'язку для передачі дискретних і безперервних повідомлень, незважаючи на їх відмінність як за призначенням, так і за способами реалізації, характеризуються певними кількісними показниками. Основними з них є швидкість і достовірність передачі інформації.

Для забезпечення заданої швидкості передачі інформації R і заданої достовірності доводиться використовувати деяку потужність сигналу в точці

прийому P_C і займати певну смугу частот в каналі зв'язку. Яка потужність і яка смуга частот при цьому будуть потрібні, залежить від використовуваної системи передачі інформації, а саме, від способу трансформації повідомлення в сигнал (модуляція, кодування і т.д.).

Являє інтерес порівняння між собою різні системи зв'язку по мірі ефективності використання